

ACADÉMIE HASSAN II
DES SCIENCES ET TECHNIQUES

Collège Études stratégiques et développement économique

Ecole académique

Treizième session 2021

***Modélisation et
prospective économique***

Vendredi 15 octobre 2021

RABAT

ACADÉMIE HASSAN II
DES SCIENCES ET TECHNIQUES

Collège Etudes stratégiques et développement économique

Ecole académique

Treizième session 2021

***Modélisation et
prospective économique***

OBJECTIFS ET MODALITÉS

Ecole thématique spécialisée en économie mathématique, en modélisation, en économétrie, en économie expérimentale et en prospective.

Objectifs

- Promouvoir les travaux économétriques, de modélisation et d'analyse prospective.
- Contribuer à l'élaboration de programmes de recherche ayant pour but de produire des modélisations théoriques et empiriques de l'économie nationale et des études prospectives et stratégiques.
- Aider les doctorants à mieux maîtriser le processus de recherche en faisant le point sur l'état d'avancement de leurs travaux de thèse.
- Apporter un appui aux doctorants dans le domaine de la rédaction scientifique et de la publication.
- Développer une expertise nationale dans les domaines de l'analyse macro et micro-économique et de l'évaluation des politiques économiques.

Modalités

Organisation d'un Atelier doctoral annuel (Mars de chaque année) :

- sur des sujets d'ordre théorique et empirique présentant un intérêt stratégique pour le Maroc et mobilisant les avancées les plus récentes de la discipline ;
- se déroulant en deux séquences complémentaires : une séquence « conférences » et une séquence présentation et discussion de travaux de thèse.

Équipe De Pilotage

Directeur

- Nouredine El Aoufi (Université Mohammed V De Rabat, Membre De l'Académie Hassan II Des Sciences Et Techniques, Rabat)

Comité Scientifique

- Mounssif Aderkaoui (Directeur De La Direction Des Etudes Et Prévisions Financières)
- Nouredine El Aoufi (Université Mohammed V De Rabat, Membre De l'Académie Hassan II Des Sciences Et Techniques, Rabat)
- Nicolas Moumni (Université De Picardie-Jules-Verne, Amiens)
- Radouane Raouf (Université Mohammed V De Rabat)
- Khalid Sekkat (Université Libre De Bruxelles, Membre De l'Académie Hassan II Des Sciences Et Techniques, Rabat)
- Rédouane Taouil (Université Pierre-Mendès-France, Grenoble)

Ahmed KCHIKECHE (Université Mohammed V de Rabat, Laboratoire d'analyse économique et modélisation), **Les déterminants de la dynamique du marché du crédit au Maroc : résoudre le puzzle de l'offre contre la demande.**

Mots-clés : offre de crédit, demande de crédit, resserrement du crédit ; rationnement du crédit, modèle de déséquilibre.

Classification JEL : E44 ; G21 ; G28

1. Introduction

Le Maroc a connu pendant ces dernières années un ralentissement progressif de la croissance économique, en particulier, la croissance du PIB hors agricole a connu une sensible décélération. Ce ralentissement coïncide avec une chute sans précédent du crédit bancaire accordé au secteur privé. Tenant compte du rôle primordiale que joue le crédit bancaire comme moteur de la croissance économique au Maroc (Kchikeche & Khallouk, 2021), l'analyse des déterminants du crédit bancaire au Maroc est impératif pour comprendre les causes de ce double ralentissement. Dans cette perspective, l'objectif de cette étude est d'analyser empiriquement les déterminants du crédit bancaire au secteur privé au Maroc à l'aide d'un modèle économétrique qui intègre la nature les spécificités du marché du crédit.

Le principal défi de la modélisation des marchés financiers, et du marché du crédit en particulier, est que les marchés du crédit diffèrent des marchés traditionnels sur deux aspects importants :

- Premièrement, le modèle walrasien standard de marché suppose que les produits échangés sont homogènes. Ce qui n'est pas vrai car les caractéristiques des contrats de crédit dépendent fortement de la qualité unique du projet (dans le cas des prêts aux entreprises) et de la volonté/capacité de payer des consommateurs (dans le cas des prêts à la consommation).
- Deuxièmement, il est supposé que la livraison et le paiement se produisent simultanément. En revanche, le crédit est accordé en échange d'une promesse de remboursement futur.

En conséquence, les modèles d'équilibre de marché standard ne sont pas équipés pour analyser le marché du crédit car la demande n'est souvent pas satisfaite, ce qui entraîne un déséquilibre persistant. Ainsi, les taux d'intérêt ne reflètent que les accords initiaux et non la survenance réelle de l'échange (c'est-à-dire la survenance du remboursement final et la réalisation de la promesse initiale) (Jaffee & Stiglitz, 1990).

Dans leur article fondateur, Stiglitz & Weiss (1981) ont montré que le marché du crédit est principalement caractérisé par le déséquilibre. En présence d'asymétries d'information, la dynamique organique de l'offre et de la demande est incapable de s'adapter au marché et d'assurer un équilibre stable. Ainsi, les banques commerciales ont tendance à utiliser des conditions hors prix pour rationaliser le crédit. Par conséquent, les modèles de déséquilibre ont été initialement utilisés dans l'analyse des marchés du crédit pour tenir compte du rationnement du crédit. Le rationnement du crédit est généralement défini comme une situation dans laquelle existe une demande excédentaire de crédit parce que les taux d'intérêts sont inférieurs au niveau d'équilibre du marché (Jaffee & Stiglitz, 1990)¹. Pour tenir compte du rationnement, (Jaffee & Stiglitz, 1990) ont proposé l'utilisation de modèles de déséquilibre pour estimer l'offre et la demande inobservables et vérifier l'existence d'un déséquilibre.

A notre connaissance, une seule étude avait auparavant mobilisé les modèles de déséquilibre pour examiner les déterminants du crédit bancaire au Maroc. (Oulidi & Allain, 2009) ont utilisé un modèle de déséquilibre à deux réponses à deux questions : si le ralentissement de la croissance du crédit entre 2000 et 2004 était dû au rationnement du crédit, et dans quelle mesure la hausse des prix des actifs immobiliers a contribué à l'accélération du crédit bancaire entre 2005 et 2007. Les résultats de cette étude n'ont trouvé aucun signe de rationnement du crédit dans le secteur bancaire marocain au cours de la période 2000-04, car cette période a été principalement caractérisée par une offre excédentaire de crédit bancaire. Par ailleurs, les résultats montrent le rôle important des prix des actifs immobiliers dans la détermination à la fois de l'offre et de la demande de crédit au Maroc.

La littérature empirique revue nous a permis de faire deux remarques. La première est que les déterminants de la dynamique du crédit bancaire sont spécifiques à chaque pays; le rôle relatif des facteurs d'offre et de demande varie en fonction des conditions macroéconomiques, de l'environnement réglementaire et de la structure du secteur bancaire. La seconde est que la méthodologie des modèles de déséquilibre offre une grande flexibilité pour explorer les différentes questions liées à l'existence du rationnement du crédit, au resserrement de crédit et à l'étude des déterminants de la dynamique du crédit bancaire.

¹ Voir (Jaffee & Stiglitz, 1990) pour une discussion plus complète sur le rationnement du crédit.

Dans la présente étude, nous nous appuyons sur la littérature précédente pour étudier les déterminants du crédit bancaire, tester la présence d'un rationnement du crédit et explorer les causes de la stagnation actuelle de la croissance du crédit bancaire. Notre article diffère de celui de (Oulidi & Allain, 2009) en prolongeant la période d'étude jusqu'en 2020 pour explorer les causes de l'effondrement du crédit suite à la crise financière de 2008, la stagnation de la croissance du crédit depuis 2012 et l'impact de la pandémie de covid sur l'extension de crédit.

2. Données et méthodologie

2.1. Méthodologie empirique

Fair & Jaffee (1972) et Fair & Kelejian (1974) ont développé diverses méthodes pour détecter les déséquilibres du marché en estimant les équations de l'offre et de la demande. Ces méthodes sont basées sur une variante de la méthode de régression avec changement de régime développée par Quandt (1972). Cependant, ces travaux ne tiennent pas compte du fait que le modèle lui-même peut estimer la probabilité avec laquelle chaque observation peut être associée à l'équation de la demande ou de l'offre. Sur la base de la méthode d'estimation des relations des variables dépendantes limitées développée par Tobin (1958), Maddala & Nelson (1974) ont proposé une variante du maximum de vraisemblance du modèle de déséquilibre. Progressivement, cette classe de modèles a gagné en popularité et est devenue un outil privilégié pour rendre compte de la dynamique du marché du crédit.

Le modèle de déséquilibre se compose de trois équations. Les deux premières équations sont les fonctions de demande (1) et d'offre (2) de crédit qui peuvent s'écrire comme suit :

$$(1) D_t = X'_{Dt} \beta_D + u_{Dt}$$

$$(2) S_t = X'_{St} \beta_S + u_{St}$$

où D_t est la demande de crédit dans t , S_t est l'offre de crédit en t , X_{Dt} et X_{St} sont les variables indépendantes dans D_t et S_t respectivement, et u_{Dt} et u_{St} sont les résidus indépendants et normalement distribués avec leurs variances indépendantes en série correspondantes σ_1^2 et σ_2^2 .

De plus, (3) est l'équation de la règle du côté court qui, pour chaque période t , associe le côté court du marché (le minimum de D_t et S_t) à la quantité de crédit, Q_t échangée sur le marché. La structure du modèle permet, mais n'impose pas, le rationnement du crédit (Ghosh & Ghosh, 2000).

$$(3) Q_t = \min(D_t, S_t)$$

Cette structure explique le fait qu'en présence de rigidité des prix, le taux d'intérêt n'équilibre pas le marché, et par conséquent, le crédit observé Q_t n'est pas associé à l'équilibre du marché. Du coup, le modèle nous permet d'estimer les quantités non observées de D_t et S_t en utilisant les valeurs réelles de Q_t et l'estimation initiale de l'ensemble de paramètres θ .

Comme la majorité des séries macroéconomiques, le crédit observé aura probablement une racine unitaire. En présence de non-stationnarité, l'inférence sur la significativité des coefficients à l'aide des statistiques t ne peut être menée que si le crédit observé forme un vecteur cointégration avec l'offre et la demande de crédit respectivement (Ghosh & Ghosh, 2000). Pour vérifier la stationnarité, nous utilisons le test de racine unitaire augmenté de Dickey & Fuller (1979). De plus, nous testons la cointégration en utilisant les statistiques de trace et de valeurs propres maximales de Johansen (1991, 1995).

2.2. Données et spécification du modèle

L'offre de crédit est déterminée dans le contexte d'un cadre de gestion de portefeuille d'actifs bancaires (Laffont & Garcia, 1977 ; Pazarbaşıoğlu, 1997). Dans ce cadre, les banques utilisent les informations provenant de la structure des prix, de leurs contraintes bilancielle et de l'état de la conjoncture économique pour former des anticipations rationnelles et formuler leur politique de crédit. La demande de crédit, quant à elle, est principalement déterminée par le coût du crédit, les anticipations des emprunteurs, la valeur de leurs garanties et le coût d'opportunité des autres moyens de financement.

Toutes nos données sont en termes réels. Par exemple, les taux d'intérêt réels sont calculés en soustrayant les taux d'intérêt attendus des taux nominaux. De plus, toutes les variables de stock sont déflatées à l'aide de l'indice des prix à la consommation. Hors taux d'intérêt, toutes les variables sont désaisonnalisées à l'aide de la technique de désaisonnalisation trimestrielle X-13 et se présentent sous leur forme log-linéaire. Un résumé de la description des variables et des sources se trouve dans le tableau 1.

Tableau 1 : Description et sources de données

Variable	Description	Source
pcredit	Le log du crédit réel au secteur privé	BAM
rlr	Le taux d'emprunt réel	MANAR-stat
liq_liabs	Le log de la différence entre le total des dépôts et des réserves	BAM
tcap_ratio	Le log du ratio du capital au crédit total	BAM
npl_pcredit	Le log des créances en souffrance au secteur privé sur le crédit au secteur privé	BAM
ipi	Le log du décalage distribué sur 4 périodes de l'indice de production industrielle	MANAR-stat, HCP
rppi	Le log de l'indice des prix des actifs immobiliers résidentiels	BRI
inf	Le décalage distribué sur 4 périodes du taux d'inflation basé sur l'IPC	IMF
masi	Le log du Moroccan all shares index	MANAR-stat
Output-gap	L'écart de production basé sur le PIB non agricole	MANAR-stat

3. Résultats et discussion

Les résultats de l'estimation du modèle sont présentés dans le tableau 2 ci-dessous. Sur la base des résultats, l'offre de crédit est affectée par le taux débiteur réel, les passifs liquides, le ratio des créances en souffrance et l'indice des prix des actifs immobiliers mais n'est pas affectée par le ratio de capital et la production industrielle attendue. Hors l'indice des prix des actifs immobiliers, toutes les variables significatives ont le signe attendu. Comme prévu, les banques marocaines ne sont pas contraintes par la disponibilité du capital et déterminent l'offre de crédit au secteur privé en utilisant leur processus interne de maximisation des profits dans un cadre de gestion de leur portefeuille d'actifs. Ainsi, la rentabilité du crédit, la disponibilité de liquidité et la qualité de leur portefeuille de crédits sont les déterminants de l'offre de crédit au secteur privé. De plus, les banques marocaines utilisent la qualité de leur portefeuille d'actifs comme indicateur de la solvabilité des emprunteurs et ne forment pas d'anticipations basées sur des facteurs macroéconomiques.

En revanche, la demande de crédit est inélastique au taux débiteur réel et n'est affectée que par l'indice boursier, la production industrielle attendue et l'indice des prix des actifs immobiliers. Hors l'indice des prix des actifs immobiliers, toutes les variables significatives ont le signe attendu. Comme l'indiquent les résultats des estimations, la demande de crédit du secteur privé est principalement affectée par les anticipations des emprunteurs sur l'état de l'économie, exprimées par un signe positif de la production industrielle attendue et de la MASI. Par conséquent, une baisse de la demande de crédit peut être principalement attribuée à la détérioration des conditions macroéconomiques, à la baisse de la demande globale et à une détérioration de la solvabilité des emprunteurs.

Les résultats montrent que de l'indice des prix de l'immobilier résidentiel impact négativement le crédit bancaire au secteur privé. Du côté de la demande, cela pourrait s'expliquer par un effet de

substitution sur le marché d'immobilier résidentiel (substitution de l'acquisitions de logements par la location). L'effet négatif sur l'offre de crédit pourrait être une erreur de spécification, cependant, l'exploration de la corrélation entre les deux variables montre une corrélation négative forte entre le crédit et les prix de l'immobilier résidentiel. Cette corrélation indique que le crédit bancaire a été principalement déterminé par la demande pendant la majeure partie de la période d'étude.

Aussi, selon les résultats, le comportement des prêteurs et des emprunteurs a été structurellement affecté par la crise financière de 2008 mais pas par la pandémie de COV-19. Cela pourrait s'expliquer par le manque d'observation de la période postpandémie car seuls 3 trimestres (5% de toute la période d'étude) sont inclus dans notre modèle.

Tableau 2 : Les résultats d'estimation du modèle de déséquilibre de l'offre et de la demande de crédit au secteur privé au Maroc

L'offre de crédit				La demande de crédit			
Variable	Estimation	Ecart-type	t de Student	Variable	Estimation	Ecart-type	t de Student
Constante	2.500	0.973	2.570**	Constante	-0.552	2.211	-0.245
Taux débiteur réel	0.857	0.325	2.639**	Taux débiteur réel	0.106	0.646	0.164
Les passifs liquides	0.611	0.098	6.261***	L'inflation anticipée	0.195	0.743	0.263
Ratio de capital	-0.170	0.327	-0.521	MASI	0.119	0.047	2.494**
Taux des créances en souffrance	-0.239	0.128	-1.860**	Output gap	-0.084	0.130	-0.647
La production industrielle anticipée	0.608	0.612	0.994	La production industrielle anticipée	3.128	0.351	8.904***
Indice des prix des actifs immobiliers	-1.379	0.468	-2.948***	Indice des prix des actifs immobiliers	-1.593	0.682	-2.33**
Crise 2008	0.035	0.012	2.971***	Crise 2008	0.072	0.019	3.676***
Crise 2020	-0.001	0.052	-0.013	Crise 2020	0.012	5.454	0.002
L'erreur type du régime d'offre	0.008	-	-	L'erreur type du régime de demande	0.004	-	-
La prob. inconditionnelle du régime d'offre	0.333	-	-	La prob. inconditionnelle du régime de demande	0.666	-	-
Le nombre d'observations	60			Log-likelihood	-216.407		
Le critère d'information Akaike	-549.321			Le critère d'information Schwarz	-507.434		
R ² ajusté	0.993						

Notes : * , ** , *** significatifs au seuil de 10, 5 et 1 %, respectivement

Le modèle de déséquilibre permet également de quantifier l'offre et la demande de crédit. La comparaison des deux quantités nous permet d'examiner le déséquilibre du marché et d'évaluer son impact sur la croissance du crédit. L'analyse de l'offre et de la demande de crédit au secteur privé présentée dans les figures 1 et 2 permet de distinguer trois périodes. Une période d'offre excédentaire entre 2006T1 et 2009T1, une période de demande excédentaire entre 2009T2 et 2014T1, et une période d'offre excédentaire entre 2014T2 et 2020T4. Il convient également de noter que les banques ont considérablement réduit leur offre de crédit après les crises de 2008 et 2020.

Figure 1 : Estimation des quantités d'offre et de demande de crédit au Maroc entre 2006 et 2020.

Figure 2 : Une comparaison entre la croissance du crédit au secteur privé et le déséquilibre entre l'offre et la demande de crédit au Maroc entre 2006 et 2020

4. Conclusion

Globalement, nos résultats suggèrent que la décélération du crédit au lendemain de la crise financière a été causée par un resserrement du crédit. Cependant, la stagnation observée du crédit bancaire après 2013 résulte d'un manque de demande solvable de crédit bancaire. En ce qui concerne les déterminants du crédit bancaire au secteur privé, nous avons constaté que l'offre de crédit au secteur privé réagit bien aux variations du taux débiteur mais que la demande est inélastique au taux d'intérêt. Par ailleurs, l'offre de crédit est principalement affectée par la liquidité disponible et le niveau des créances en souffrance. D'autre part, la demande de crédit est principalement déterminée par les anticipations des emprunteurs sur l'état de l'économie. Enfin, contrairement aux résultats précédents, le crédit bancaire au secteur privé et les prix de l'immobilier résidentiel sont négativement corrélés. Les prix élevés de l'immobilier résidentiel évincent probablement les acheteurs potentiels de logements et entravent la demande de crédit.

Nos résultats montrent que la politique monétaire expansionniste n'est pas équipée pour stimuler le crédit bancaire au secteur privé. Compte tenu de l'importance du financement bancaire pour la croissance de l'économie marocaine, les politiques publiques peuvent stimuler la demande de crédit soit directement en utilisant des mesures fiscales pour stimuler la demande globale, soit indirectement en éliminant les obstacles qui entravent l'accès au crédit. D'autres études devraient être menées pour explorer davantage les déterminants qualitatifs de la demande de crédit ainsi que la relation entre l'offre de crédit et les prix des actifs immobiliers résidentiels.

5. Références

- Dickey, D., & Fuller, W. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root. *Journal of the American Statistical Association*, 74(366), 427. <https://doi.org/10.2307/2286348>
- Fair, R. C., & Jaffee, D. M. (1972). Methods of Estimation for Markets in Disequilibrium. *Econometrica*, 40(3), 497. <https://doi.org/10.2307/1913181>
- Ghosh, S., & Ghosh, A. (2000). East Asia in the aftermath: Was there a crunch? In *Research notes* (No. 00–5; Deutsche Bank Research). <https://ideas.repec.org/p/zbw/dbrrns/005.html>
- Hartley, M. J. (1976). The Estimation of Markets in Disequilibrium: The Fixed Supply Case. *International Economic Review*, 17(3), 687. <https://doi.org/10.2307/2525796>
- Jaffee, D., & Stiglitz, J. (1990). Credit rationing. In *Handbook of Monetary Economics* (Vol. 2, Issue C, pp. 837–888). [https://doi.org/10.1016/S1573-4498\(05\)80023-2](https://doi.org/10.1016/S1573-4498(05)80023-2)
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. *Econometrica*, 53(9), 1689–1699. https://econpapers.repec.org/article/ecmemetp/v_3a59_3ay_3a1991_3ai_3a6_3ap_3a1551-80.htm
- Johansen, S. (1995). A Statistical Analysis of Cointegration for I(2) Variables. *Econometric Theory*, 11(1), 25–

59. <https://www.jstor.org/stable/3532929>

Kchikeche, A., & Khallouk, O. (2021). On the nexus between economic growth and bank-based financial development: evidence from Morocco. *Https://Doi.Org/10.1080/17938120.2021.1930830*.
<https://doi.org/10.1080/17938120.2021.1930830>

Maddala, G. S., & Nelson, F. D. (1974). Maximum Likelihood Methods for Models of Markets in Disequilibrium. *Econometrica*, 42(6), 1013. <https://doi.org/10.2307/1914215>

Oulidi, N., & Allain, L. (2009). Credit Market in Morocco: A Disequilibrium Approach. In *IMF Working Papers* (Vol. 09, Issue 53). <https://doi.org/10.5089/9781451872019.001>

Quandt, R. E. (1972). A new approach to estimating switching regressions. *Journal of the American Statistical Association*, 67(338), 306–310. <https://doi.org/10.1080/01621459.1972.10482378>

Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (1981). Credit Rationing in Markets with Imperfect Information. *The American Economic Review*, 75(4), 850–855. <https://www.jstor.org/stable/1802787>

Tobin, J. (1958). Estimation of Relationships for Limited Dependent Variables. *Econometrica*, 26(1), 24. <https://doi.org/10.2307/1907382>

ACADÉMIE HASSAN II
DES SCIENCES ET TECHNIQUES
Collège Études stratégiques et développement économique

Ecole académique

**Modélisation et
prospective économique**

Mardi 1^{er} et mercredi 2 décembre 2020
RABAT

ACADÉMIE HASSAN II
DES SCIENCES ET TECHNIQUES
Collège Études stratégiques et développement économique

Ecole académique

**Modélisation et
prospective économique**

Samedi 30 mars 2019
RABAT

ACADÉMIE HASSAN II
DES SCIENCES ET TECHNIQUES
Collège Études stratégiques et développement économique

Ecole académique

Dixième session 2018

**Modélisation et
prospective économique**
Option Atelier doctoral

Samedi 28 avril 2018
RABAT

ACADÉMIE HASSAN II
DES SCIENCES ET TECHNIQUES
Collège Études stratégiques et développement économique

Ecole académique

Neuvième session 2017

**Modélisation et
prospective économique**
Option Atelier doctoral

Samedi 25 mars 2017
RABAT

ACADÉMIE HASSAN II
DES SCIENCES ET TECHNIQUES
Collège Études stratégiques et développement économique

Ecole académique

Huitième session 2016

**Modélisation et
prospective économique**
Option Atelier doctoral

Samedi 26 mars 2016
RABAT

ACADÉMIE HASSAN II
DES SCIENCES ET TECHNIQUES
Collège Études stratégiques et développement économique

Ecole académique

Septième session 2015

**Modélisation et
prospective économique**
Option atelier doctoral

Samedi 28 mars 2015
RABAT

ACADÉMIE HASSAN II
DES SCIENCES ET TECHNIQUES
Collège Études stratégiques et développement économique

Ecole académique

Sixième session 2014

**Modélisation et
prospective économique**

Samedi 29 mars 2014
RABAT

ACADÉMIE HASSAN II
DES SCIENCES ET TECHNIQUES
Collège Études stratégiques et développement économique

Ecole académique

Cinquième session 2013

**Modélisation et
prospective économique**

Samedi 30 mars 2013
RABAT

ACADÉMIE HASSAN II
DES SCIENCES ET TECHNIQUES
Collège Études stratégiques et développement économique

Ecole académique

Quatrième session 2012

**Modélisation et
prospective économique**

Vendredi 30 et samedi 31 mars 2012
RABAT

ACADÉMIE HASSAN II
DES SCIENCES ET TECHNIQUES
Collège Études Stratégiques et Développement Économique

**La modélisation
de la politique
économique**
Objet et enjeux

Ecole académique

ACADÉMIE HASSAN II
DES SCIENCES ET TECHNIQUES
Collège Études stratégiques et développement économique

Ecole académique

**Modélisation et
prospective économique**

Troisième session 2011

**Nouvelle économie
du développement**

Vendredi 25 et samedi 26 mars 2011
RABAT

ACADÉMIE HASSAN II
DES SCIENCES ET TECHNIQUES
Collège Études stratégiques et développement économique

Ecole académique

**Modélisation et
prospective économique**

Deuxième session 2010

**Modélisation de
la politique économique**
Objet et enjeux

Vendredi 26 et samedi 27 mars 2010
RABAT

ACADÉMIE HASSAN II
DES SCIENCES ET TECHNIQUES
Collège Études stratégiques et développement économique

Ecole académique

**Modélisation et
prospective économique**

Première session 2009

Economie de l'éducation
Les modèles économétriques
et leurs applications au Maroc

Lundi 30 et mardi 31 mars 2009
RABAT

ACADÉMIE HASSAN II DES SCIENCES ET TECHNIQUES

Km 11, avenue Mohammed VI, Rabat

Tél. : (212) 537 75 01 79 / 75 81 71 / 63 53 76 / 63 53 77 • Fax : 05 37 75 81 71 e-mail : acascitech@menara.ma • site : www.academie.hassan2.sciences.ma